

ХОРИЖИЙ МАМЛАКАТЛАРДА СУРРОГАТ ОНАЛИКНИ ТАРТИБГА СОЛИНИШИ

Хашимов Рустам Фуркатович

Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6837496>

ARTICLE INFO

Received: 28th June 2022

Accepted: 01st July 2022

Online: 15th July 2022

KEY WORDS

суррогат оналик, ҳомиладорлик, генетик ота оналар, ота оналарни ҳуқуқ ва мажбуриятлари, ҳалқаро ҳужжатлар, суррогат оналик шартномалари.

Суррогат она хизматидан фойдаланишни ҳоҳловчилар ҳамда суррогат оналик тақиқланган мамлакатларда яшовчи қилувчи баъзи жуфтликлар муаммонинг ечимини хорижда излайдилар. Шунингдек, таъкидлаш керакки, мамлакат анъаналари ва дин суррогат оналикни тартибга солувчи қонунларга кучли таъсир кўрсатади.

Суррогат оналикнинг ушбу амалиётини қонунчилик билан тартибга солиш турли мамлакатларда сезиларли даражада фарқ қилади. Қонун ҳужжатларида учта позиция акс эттирилган: 1) суррогат ҳомиладорлик ҳам ихтиёрий, ҳам тижорат асосида тақиқланади; 2) ихтиёрий асосда рухсат этилган, лекин тижорат асосида тақиқланган; 3) ихтиёрий равишда ҳам, тижорат асосида ҳам рухсат этилади.

ABSTRACT

Мақолада хорижда суррогатлик институтини тартибга солишнинг ҳуқуқий муаммолари кўриб чиқилади. Шунингдек, ушбу муаммонинг европа давлатларнинг қонунчилигини қиёсий таҳлили тақдим этилган. Ушбу ишни тайёрлашда ҳуқуқий таълимотлар ва қонунчилик нормаларини таҳлил қилиш ва синтез қилиш каби илмий усуллар ҳамда индукция ва аналогия усулларидан фойдаланилган. Ушбу тадқиқотнинг кейинги истиқболи қонунчиликдаги камчиликларни тўлдириш билан боғлиқ, суррогат оналикнинг айрим жиҳатларини тартибга солиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилган.

Хорижий мамлакатлар қонунчилигида суррогат оналик масалалари кўп йиллардан бери тартибга солиниб келинади. Репродуктив саломатлик ва суррогат оналик масалаларига оид бир қатор норматив ҳужжатлар мавжуддир. Булар қаторига “Инсон геноми ва инсон ҳуқуқлари бўйича умумжаҳон Декларацияси” 1997 йил, БМТ Бош Ассамблеясининг “Тиббий этика принциплари” 1982 йил, “Илмий ва технологик тараққиётдан тинлик манфаатлари ва инсон манфаатлари йўлида фойдаланиш тўғрисида”ги Декларация, шунингдек “Бола ҳуқуқлари тўғрисида”ги Конвенция каби бошқа норматив актлар шулар жумласидан [1; 2; 3].

Албатта, суррогат оналик масалалари ҳар бир давлатда ўзига хос тартибда тартибга солинади. Бу асосан,

давлатнинг маънавий, этник ёки диний мансубликка билан боғлиқ бўлади.

Айтиш жоизки, ғарб давлатларида суррогат оналик масалалари ривожланиши эркакларда бепуштлик билан изоҳланади ва долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Эркак хох аёл, фарзандларига эга бўлишни хохлайди, бепуштлик кўпайиши натижасида фарзандсиз оилаларни кўпайишига олиб келмоқда. Бунинг сабаби турлича бўлиши мумкин (экология, ирсий, ижтимоий ва бошқалар) [4].

Жахон Соғлиқни Сақлаш Ташкилотининг маълумотида кўра дунёда 48 миллион жуфтликдан, 186 миллион инсонгача бепуштлик муаммолари мавжуд [5; 6; 7].

Т. Борисов суррогат оналик масаласига доир ўз тадқиқотларида, бугунги кунда дунёда 20% эр-хотинлар табиий усулда фарзандли бўлиш қобилиятига эга эмаслиги кўрсатиб ўтган [8; - С. 78].

Россияда суррогат оналик хизматлардан АҚШга қараганда кўпроқ фойдаланилади. Россия аҳоли сонига нисбатан 1,37% ташкил этган, АҚШда эса бу кўрсаткич 0,62% ташкил қилади.

Эҳтимол, бундай номутаносибликларнинг сабаби АҚШнинг кўпгина штатларида суррогат оналик умуман тақиқланганлиги, бироқ фарзанд асраб олиш ва васийлик жуда кенг тарқалганлиги билан боғлиқ бўлиши мумкин [9].

Суррогат оналикни тартибга солувчи биринчи махсус қоидалар 1990 йилда Англияда қабул қилинган. Суррогат оналикни фақат ихтиёрий, нотижорат асосда, маълум талабларни ҳисобга олган ҳолда рухсат берган. Масалан,

карантин даврида ва ОИТС касаллиги чалинган шахсни эмбриони.

Аммо, суррогат оналикнинг биринчи амалий муваффақиятлари 1976 йилга тўғри келади. Биринчилардан бўлиб, Америка агентлиги томонидан анъанавий махсус дастурлар орқали амалга ошира бошлаган. 1988 йилда ушбу агентликнинг фаолиятида 300 ортиқ суррогат оналикдан болалар туғилди. Россияда эса, 1995 йилда Санкт Петербургда биринчи марта суррогат оналик дастури асосида қўлланилган [14].

Суррогат оналикнинг бутун дунё бўйлаб ёрдамчи репродуктив технологияси дастури сифатида тарқалиши тўғридан тўғри ҳуқуқни қўллаш, яъни ушбу масалаларга оид норматив ҳужжатларни қабул қилиш, қўллаш ва қўллаб қувватлашга боғлиқ эди, бунинг пировардида бутун мамлакатлар қонунчилиги бўйича фарқланишига олиб келди.

Жахон ёрдамчи репродуктив технологиялар тадқиқотига кўра дунёнинг 57 мамлакатидан олинган маълумотларда, улардан фақат 20 тасида суррогат оналик қонунийдир: Австралия, Бразилия, Б.Британия, Янги Зеландия, Венгрия, Гонконг, Греция, Исроил, Ҳиндистон, Канада, Нидерландия, Перу, АҚШ, Колумбия, Тайланд, Эквадор, Финландия, ЖАР, Россия, Руминия.

Ҳақиқий рақам кўпроқ, чунки баъзи мамлакатлар ушбу дастур бўйича маълумот бермаган [12].

Бир қатор ривожланган мамлакатларда масалан Франция, Германия, Австрия ва Норвегияда суррогат оналик масалалари қонунчилик билан таъқиқлаб қўйган. Франция

Республикасида суррогат оналикни таъқиқланганлиги, фарзандликга олиш ва инсон танасини таъсурруф этмаслик тўғрисидаги қонун ҳужжатларга зид бўлганлиги сабабли мумкин эмас [11].

Айрим давлатларда эса, масалан Канада, Израил ва Ҳиндистонда суррогат оналикни тижорат қилишга рухсат берган. Аммо, репродуктив технологиядан фойдаланган ҳолда суррогат оналик хизматини реклама қилиш ман қилади.

Канадада суррогат оналик тўғрисидаги қонун ҳужжатларида суррогат оналик эр-хотинлар учун оилавий ҳаётнинг қадр-қимматини тасдиқлашнинг ягона усули эканлигини таъкидлайди [10].

Бугунги кунда, АҚШ бепуштликни даволаш усулидан фойдаланиш масалада илғор давлат ҳисобланади. Бироқ, айрим шататларда суррогат оналик соҳасида ягона қонунчилик мавжуд эмас, чунки ҳар бир штатнинг ўзига хос белгилаб қўйилган мустақил қонунлари мавжуд. Демак, суррогат оналикни тартибга солувчи қонунлар нафақат турли мамлакатларда, балки бир мамлакатнинг турли минтақаларида ҳам фарқланади.

Масалан, Арканзас ва Калифорния штатларида суррогат оналик усулидан фойдаланиш анча кенг тарқалган. Мичиган ва Нью-Йорк штатлари қонунчилиги суррогат оналикни тамоман тақиқлайди. Вирджиния штатида эса, қонун фақат тижорат суррогат оналик шартномаларини тақиқлайди [13; - С. 137].

Ушбу штатда суррогат оналик усулдан фойдаланилаётганда, албатта тарафлар шартнома тузиши мажбурий ҳисобланади. Қўшма Штатлардаги асосий муаммо, бу масалада, суррогат

онанинг болани генетик ота-онага топширишдан бош тортиши муаммоси бўлиб қолмоқда.

Шартнома иккала ҳолатда ҳам ёзма шаклда тузилади, шартноманинг муҳим шартлари томонларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ва муносабатларнинг муддати ҳисобланади. Суррогат она турмуш қурган тақдирда, шартнома унинг эри томонидан ҳам имзоланади. Ушбу шартноманинг ҳуқуқий оқибати суррогат онанинг барча ота-оналик (эмбрионга нисбатан) ҳуқуқлари ва мажбуриятлари йўқотишидир.

Италияда яқин вақтгача сунъий уруғлантириш умуман қонун билан тақиқланган эди, сунъий уруғлантириш соҳасидаги қонунчиликка киритилган сўнги ўзгартиришлар католик черковининг эмбрионоарни музлатиш ва йўқ қилиш нуқтаи назарини инобатга олади, шунингдек қонун ёлғиз аёлни репродуктив технологиялардан фойдаланган ҳолда ҳомиладор бўлишни ҳам тақиқлайди.

Исроилда қўшимча репродуктив технологияларни қўллаш орқали бепуштлик муаммосини ҳал қилишни афзал кўришади. 1996 йилда Кнессет суррогат оналик масалаларини тартибга солучи ва уни қўллаш механизминини белгиловчи қонун қабул қилган [11]. Исроил қонунчилиги бўйича суррогат онага ва суррогат оналик хизматидан фойдаланувчи тарафга қўйиладиган бир қатор талаблар мажуд.

Жумладан, Исроилда суррогат она Исроил фуқароси бўлиши ва бола билан ирсий алоқага эга бўлмаслиги, яъни генетик жиҳатдан ота-оналарнинг ҳеч бирига алоқадор бўлмаслиги ҳамда суррогат она билан бир хил динга

мансуб бўлиши керак. Суррогат онанинг юқори ёш чегараси - 38 ёш. Никоҳсиз шахс ёки бир жинсли жуфтликлар Исроил қонунчилигига мувофиқ суррогатлик хизматидан фойдалана олмайди [22]. Эр-хотин суррогат она билан фарзанд кўриш учун шартнома тузади, сўнгра Исроил Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тайинланган махсус комиссияга ариза берилади. У 7 аъзодан иборат: иккита гинеколог, ички органлар касалликларини даволаш бўйича мутахассис, клиник психолог, ижтимоий ишчи, жамоат раиси (адвокат), диний конфессия вакили (раввин ёки руҳоний) [23]. Комиссия боланинг фаровонлигини (нормал хаёт кечириши, маънавий тарбия олаётгани бўйича текширилиб туради) бўйича ҳисобга олади. Бундан ташқари ушбу комиссия суррогат онанинг ҳам, келажакдаги ота-онанинг ҳам руҳий, ҳам жисмоний ҳолатини текширади. Тарафлар шартномани ихтиёрий ва босимсиз равишда имзолашлари шарт. Комиссия ота-оналар ва суррогат она ўртасидаги келишувнинг барча жиҳатларини кўриб чиқади ва ҳисобга олади, шунингдек суррогат онанинг биологик ота-онаси томонидан ўз мақсадлари учун фойдаланилишидан ҳимоя қилиш чораларини кўради. Суррогат она томонидан кўрсатилган хизматлар учун молиявий мукофот Исроилда қонун билан тартибга солинади. Исроил Соғлиқни сақлаш вазирлиги веб-сайтида суррогат она хизматлари учун 45 000 АҚШ доллари олиши айтилган [24]. Суррогат оналик оид масалалар Исроил Соғлиқни сақлаш вазирлиги томонидан тартибга солинади. Ушбу қонунчиликга мувофиқ суррогат оналикга фақат,

гетеросексуал турмуш қурган жуфтликлар учун мавжуд шунингдек, фақат аёлнинг болага ва унинг генетик ота онасига алоқаси йўлиги шарти билан рухсат берилади. Агарда, Аргентина қонунчилигига назар ташлайдиган бўлсак, суррогат оналик оид масалаларни ҳал қилиш ва рухсат олиш учун махсус Қўмитага мурожаат қилинади. Бундан ташқари, Австралия, Бразилия ва Греция давлатларида суррогат оналикга рухсат бериб, фақат нотижорат мақсадида кўзланганлиги ҳамда жисмонан носоғломлиги тўғрисида тиббий муассаса хулосаси талаб этилиши мустаҳкамлаб қўйилган. Россияда суррогат оналик “Россия Федерациясида фуқароларнинг саломатлигини ҳимоя қилиш асослари тўғрисида” ги Қонун [15] ва Россия Федерацияси Оила кодекси билан тартибга солинади [16]. Россия Федерациясида суррогат оналикга оид масалаларни тартибга солиниши, аввало ушбу давлатда аҳоли демографияси билан боғлиқ муаммолар юзага чиққани билан боғлиқ. Ҳукумат аҳоли репродуктив саломатлиги ва демографиясини ошириш мақсадида суррогат оналикни сиёсий даражага кўтарди [17]. “Россия Федерациясида фуқароларнинг саломатлигини ҳимоя қилиш асослари тўғрисида”ги Қонунининг 55-моддасига мувофиқ, суррогат оналик деганда, суррогат она ва потенциал ота-она ўртасида тузилган шартнома тушунилади. Яъни, тиббий хулосага асосан ҳомиладор бўлиш, кўтариб юриш ва туғиш мумкин бўлмаган эр хотин, шартнома асосида жинсий хужайраларни уруғлантириш учун ишлатиладиган потенциал ота оналар

ёки ёлғиз аёл билан болани кўтариб юриш ва туғиш масаласидаги келишувдир.

Юқоридаги модда мазмунида суррогат онага бир қатор талаблар кўйилган бўлиб, унга кўра суррогат она йигирма беш ёшдан ўттиз беш ёшгача бўлган, камида битта ўзининг соғлом фарзанди бўлган, соғлигининг қониқарли ҳолати тўғрисида тиббий маълумотнома олган ва тиббий аралашувга ёзма равишда ихтиёрий розилик берган бўлиши лозим. Агарда аёл ФХДЁ органларида никоҳ шартномаси қайд этилган бўлса, бундай ҳолларда турмуш ўртоғининг ёзма розилиги олиш ҳам талаб этилади [16].

Россия Федерацияси Оила кодексига суррогат оналик тушунчасини киритди, аммо суррогат она томонидан туғилган болани давлат рўйхатидан ўтказиш фақат суррогат онанинг розилиги билан амалга ошириш мумкинлигини қайд этади. Албатта, бундай масала амалиётда муаммони келтириб чиқаради.

Демак, модда мазмунидан кўриниб турибдики, Россия оила қонунчилигида генетик материални тақдим этган шахслар тўғрисида ёзувларни киритиш қоидалари ва хусусиятлари аниқ белгиланмаган. Аввало, суррогат она боланинг ота-онаси сифатида қайд этилиши мумкин ва фақат унинг ёзма равишда болани рад этиши билан, генетик ота-онадан болани ФХДЁ органида рўйхатга олиш ҳуқуқий пайдо бўлади. Генетик ота-она суррогат онадан туғилган болани ихтиёрий ФХДЁ органида рўйхатга олиши биланоқ, суррогат онада оналикка ва оталикка эътироз билдириш ҳақли бўлмайди. Айтиш жоизки, Россия Федерацияси

Фуқаролик кодексининг 781, 783-моддасига биноан қонуний ота-оналар суррогат онанига ҳомиладорлик ва туғилиши билан боғлиқ барча харажатларни тўлаш мажбуриятини оладилар, агар генетик ота-она болага бўлган ота-она ҳуқуқларини тан олишдан бош тортсалар ёки аксинча, суррогат она ўз ҳуқуқларидан фойдаланиб, болани генетик ота-онасига бермасликка қарор қилса, у ёки бу томонга қилинган ёки келгусида қилинадиган харажатларни тўлаш мажбуриятини олади [18].

Юқоридаги нормаларидан келиб чиқадики, боланинг тақдирини белгилаш ҳуқуқий асосан суррогат онага берилади. Оила қонунчилигида суррогат оналикка оид бошқа ҳаволалар йўқ. Ёлғиз эркалар ва аёллар, турмуш қурган ва турмушга чиқмаган ҳамда туғилмаган боланинг жинсини танлашга қонун йўл кўйилмайди.

Таҳлиллардан кўриниб турибдики, Россия қонунчилигидаги бир қатор камчиликлар мавжуд ҳамда ўзгартириш ва кўшимча киритиш лозим: суррогат она ҳуқуқий мақоми аниқ белгиланмаган; суррогат она шартнома шакли ишлаб чиқилмаган; ёшга доир белгилар; суррогат оналикни реклама қилишни тўхтатиш; тарафларни ҳуқуқ ва мажбуриятлари, бола туғилиши билан қилинадиган харажатлар.

Рус ҳуқуқшунос олимларнинг фикрича қонунчиликда бир қатор камчиликлар мавжуд, бугунги кунда суррогат она томонидан болани чет элга экспорт қилиш бунга мисол бўлади. Шу мақсадда, хорижий фуқароларга Россиядан болани асраб олишни таъқиқлаб кўйиш мақсадга мувофиқдир. бундай ҳаракатлар

ҳалқаро майдонда Россия обрўсига путур етказмоқда.

Беларус Республикасининг никоҳ ва оила тўғрисидаги қонунчилиги суррогат оналик институтига кўпроқ содиқдир ва Никоҳ ва оила кодексида суррогат она томонидан туғилган боланинг генетик онасининг ҳуқуқий ҳолатини белгилайди. Генетик она - суррогат она билан суррогат оналик тўғрисида шартнома тузган ва, қоида тариқасида, ўз ирсий материални суррогат она томонидан ҳомиладор бўлиш ва ундан кейинги бола туғиши учун тақдим этган аёл тушунилади. Суррогат онадан туғилган боланинг отаси, суррогат она билан суррогатлик шартномаси тузган аёлнинг турмуш ўртоғи тан олинади. [19].

Шуни айтиш лозимки, айрим давлатлар каби Беларус қонунчилигида суррогат оналик бўйича дин билан боғлиқ ҳеч қандай чекловлар мавжуд эмас. Суррогат оналикка номзодга қўйиладиган асосий талабларга қуйидагилар киради: ёши 20 ёшдан 35 ёшгача, рўйхатдан ўтган никоҳ, ижобий тиббий хулосанинг мавжудлиги ва ўз фарзандининг бўлиши лозим [20]. Суррогат оналик муносабатларни тартибга соладиган қўшимча норматив ҳужжатлар мавжуд. Хусусан, Беларус Республикаси Президентининг "Беларус Республикасида нотариал фаолиятни ташкил этиш тўғрисида" ги фармонида суррогат оналик шартномасига қўйиладиган талабларни белгилайди. Фармонда суррогат оналик тўғрисидаги шартнома тарафлари суррогат она ва генетик она эканлиги қайд этилган. Шартнома ёзма шаклда тузилиши ва нотариус томонидан тасдиқланган бўлиши керак. Ушбу турдаги

шартномалар учун тариф 3 та асосий бирликдан бошланади [21]. Шартномада шартлар, шунингдек, биологик ота-оналар суррогат онани ҳомиладорликнинг бутун даврида ва туғиш пайтида қандай қўллаб-қувватлашлари жараёни кўрсатилиши керак. Турмуш қурганлар учун зарурий шарт ўзаро розилиқдир. Генетик онанинг рўйхатга олинган никоҳда бўлиши шарт эмас.

Беларус Республикаси қонунчилигида суррогат она томонидан кўрсатилган хизматлар учун молиявий мукофот даражаси, яъни суррогат она тўлаши керак бўлган маълум миқдор белгиланмаган. Кўрсатилаган хизматлар учун нарх ўзаро манфаатли шартлар асосида шартнома асосида белгиланади. Шартнома шартларида суррогат она томонидан кўрсатиладиган хизматларнинг нархи, шунингдек, ҳомиладорлик ва туғиш давридаги тиббий ёрдам, овқатланиш, яшаш жойи ва бошқа талаблар ўз ичига олади. Кўпинча аёл бола туғилгандан кейин мукофатни олади. Бундан ташқари, Беларус Республикасида суррогат оналик билан боғлиқ муносабатлари, яъни болани кўтариб юриш ва туғиш суррогат она томонидан беғараз мақсадда бепул амалга ошириш мумкин. Юқоридаги мамлакат қонунчилигини таҳлилидан келиб чиқиб, қуйидагиларни хулоса қилишимиз мумкин: ёшга доир чекловлар; жинс билан боғлиқ чекловлар; суррогат оналик хизмати тижорат ёхуд бепул амалга оширилиши; дин билан боғлиқ чекловлар; тиббий хулоса мавжудлиги; махсус комиссия рухсати; суррогат оналик шартнома асосида амалга оширилиши лозимлиги айрим

ҳолатларда махсус комиссия ёки нотариал тасдиқланиши лозимлиги; тарафларнинг ихтиёрий розик асосидалиги; суррогат она ва суррогат

она хизматидан фойдаланувчи шахслар ниқоҳдан ўтганлиги каби талаблар мавжудлигини кўришимиз мумкин.

References:

1. Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине ETS № 164 (Принята Комитетом министров Совета Европы 19 ноября 1996 г.). Правовая система «Гарант».
2. Конституции государств Европы / под общ. ред. Л.А. Окунькова. М.: Норма, 2001. 824 с.
3. Европейская конвенция по правам человека URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf.
4. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/infertility>
5. Mascarenhas MN, Flaxman SR, Boerma T, et al. National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: a systematic analysis of 277 health surveys. PLoS Med 2012;9(12):e1001356. doi: 10.1371/journal.pmed.1001356 [published Online First: 2012/12/29]
6. Boivin J, Bunting L, Collins JA, et al. International estimates of infertility prevalence and treatment-seeking: potential need and demand for infertility medical care. Human reproduction (Oxford, England) 2007;22(6):1506-12. doi: 10.1093/humrep/dem046 [published Online First: 2007/03/23]
7. Rutstein SO, Shah IH. Infecundity infertility and childlessness in developing countries. Geneva: World Health Organization 2004.
8. Борисова, Т. Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и практики: монография. — М. : Проспект, 2012. — С. 78.
9. Статистика протоколов ЭКО [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://s-nadejdoy.ru/vse-ob-eko/258-statistika-protokolov-eko>.
10. Григорович, Е. В. Правовое регулирование применения искусственных методов репродукции за рубежом // Научные труды РАЮН. — М., 2002. — С. 46–47.
11. Метелева Е.Н. Реализация суррогатного материнства за рубежом // Аллея науки, 2018, Т. 4№ 3(19), с.532-538.
12. Jones H.W. Jr. IVF surrogacy // Fertility&Sterility. Vol. 87. № 4. Suppl. 1/ April 2007.
13. Страшун, Б. А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. — М. : Бек, 1996. — С. 137.
14. Свитнев К.Н. Право на жизнь (ВРТ, суррогатное материнство и демография) // Научный эксперт. 2006. № 1.
15. Закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.97 №143-ФЗ.
16. Семейный кодекс Российской Федерации № 223-ФЗ от 29.12.1995 (в акт. ред.) // Российская газета. — 1996. — 27 января.

17. Т. А. Мосиенко, К. И. Лысогорская, О. С. Федоренко, Е. Н. Щекина
Сравнительный анализ института суррогатного материнства в Российском и
зарубежном законодательстве. 2016 № 4 (56) Вестник Ростовского
государственного экономического университета (РИНХ).
18. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ.
19. Кодекс Республики Беларусь о Браке и Семье 278-3 от 9.07.1999 г.
20. О вспомогательных репродуктивных технологиях: Закон Республики
Беларусь от 7 января 2012 г. № 341-3 // ЭталонБеларусь [Электронный ресурс]
// Национальный центр правовой информации Республики Беларусь. – Минск,
2018.
21. Козырева, Е., Рыжанкова, О. Суррогатное материнство: некоторые вопросы
регулирувания /Е. Козырева, О. Рыжанкова// Юстиция Беларуси. - 2011. - № 8. -
С. 48-49.
22. Фельдберг, Д. Закон Израиля о суррогатном материнстве / Дов Фельдберг //
Репродуктивная медицина. - 2016. - № 4 (30). - С. 55-62.
23. <https://www.health.gov>.